

SISTEM INFORMASI GAJI KARYAWAN MENGGUNAKAN FRAMEWOK CODEIGNITER

Dadi Rosadi¹, Wulandari²
STMIK Mardira Indonesia¹²
hdadirosadi@gmail.com¹, wulandari16110012@gmail.com²

Abstract

CV. Davina23 is a company engaged in the provision of goods and services. Where in the company there are problems that will be faced, namely the addition of new employees, the process of calculating employee salaries, data collection and recording of attendance are still done semi-computer, using Microsoft Excel. Given the weaknesses in recruiting new employees, absences, calculating salaries and preparing reports, a study was conducted to design a payroll information system in overcoming existing problems. The research method used is descriptive method. The research was conducted by conducting a direct review on the CV. Davina23. By using the Codeigniter Framework, it is hoped that it is easy to understand, it can make it easier to process employee salary data in more complete and detail. The design of this information system is carried out using an object-oriented methodology (OOSE), which consists of Use Case Diagrams, Use Case Scenarios, Activity Diagrams, Class Diagrams, and Sequence Diagrams. The resulting application design functions to perform processing, transaction processing, and report generation. With a computerized information system, information is processed more quickly and calculations can be performed more precisely and accurately.

Keywords: system information, salary, employees, codeigniter framework

Abstrak

CV. Davina23 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa. Dimana dalam perusahaan terdapat masalah yang akan dihadapi yaitu penambahan pegawai baru, proses penghitungan gaji pegawai, pengambilan data dan pencatatan absensi masih dilakukan secara semi komputer yaitu menggunakan Microsoft Excel. Mengingat adanya kelemahan dalam peningputan pegawai baru, ketidakhadiran, penghitungan gaji dan pembuatan laporan, maka dilakukan penelitian untuk merancang sistem informasi penggajian dalam mengatasi permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan *review* langsung di CV. Davina23. Dengan menggunakan Framework Codeigniter ini diharapkan mudah dipahami, dapat mempermudah dalam pengolahan data gaji pegawai secara lebih lengkap dan detail. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi berorientasi objek (OOSE), yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Use Case Scenarios*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, *Sequence Diagram*. Desain aplikasi yang dihasilkan berfungsi untuk melakukan pemrosesan, pemrosesan transaksi, dan pembuatan laporan. Dengan sistem informasi yang terkomputerisasi, informasi diproses lebih cepat dan perhitungan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.

Kata kunci : sistem informasi, gaji, karyawan, framework codeigniter

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan harus siap memenangkan kompetisi dengan perusahaan yang lain jika ingin perusahaannya dapat bertahan. Perlu diketahui didalam dunia bisnis untuk saat ini banyak terjadi perkembangan teknologi yang akan berdampak pada persaingan yang kompetitif.

Perusahaan harus mempunyai sistem informasi yang memadai agar kinerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengubah cara berbisnis yang lebih efektif dan efisien, oleh karena itu sistem informasi yang sangat berkualitas sangat penting.

Prosedur didalam sistem penggajian perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan seperti manipulasi maupun terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang berujung pada ketidakpuasan pada karyawan.

Agar gaji dapat diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas diperusahaan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sistem penggajian agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan jumlah gaji, jumlah kehadiran, jumlah uang tunjangan, dan perhitungan yang tidak sesuai dengan pangkat serta jabatan masing-

masing, sehingga tidak tertukar dengan data karyawan lainnya. Sistem penggajian yang baik sangat penting mengingat gaji atau upah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Salah satunya sistem informasi penggajian menggunakan *Framework Codeigniter* ini, selain mudah dipahami, dapat mempermudah dalam pengolahan data gaji karyawan secara lebih lengkap dan detail.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Sistem menurut Jaluanto Sunu Punjul Tyoso (2016:1) dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen* menerangkan : “Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan.”

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan pengetahuan). (Muslihudin & Okrafianto, 2016:9).

Gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai ikatan kerja kuat secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan sifatnya tetap.

Menurut Budi Raharjo (2015:2), “*Web Application Framework (WAF)*, atau sering disingkat *web framework* adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka (*library*) dan alat (*tool*) yang dipadukan sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerja (*framework*) guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web”.

Codeigniter adalah sebuah *framework* buatan Rick Ellis yang digunakan untuk mempermudah pada *developer* dalam mengembangkan suatu aplikasi web.

Codeigniter memiliki banyak fitur (fasilitas) yang membantu para pengembang (*developer*) PHP untuk dapat membuat aplikasi web secara mudah dan cepat. Dibandingkan dengan *framework web* PHP lainnya, harus diakui bahwa *Codeigniter* memiliki desain yang lebih sederhana dan bersifat fleksibel (tidak kaku). *Codeigniter* mengizinkan para pengembang untuk menggunakan *framework* secara parsial atau secara keseluruhan.

Basis data adalah, pada dasarnya “*Basis Data*” terdiri dari 2 kata yakni Basis dan Data dimana Basis dapat diartikan berupa Gudang, tempat kumpul, pusat. Sedangkan arti dari data sendiri

adalah suatu kumpulan fakta dari dunia nyata yang mewakili sebuah objek baik itu manusia, barang atau lainnya yang di record kedalam beberapa bentuk diantaranya seperti angka, bentuk huruf, simbol, teks, bunyi, gambar serta perpaduannya

Berdasarkan rumur perhitungan nilai total diatas dapat kita hitung nilai total dari setiap aspek. Berikut adalah perhitungan dari aspek Kompetensi.

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan dan hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.

Analisis proses bisnis dilakukan untuk menganalisis dan menyimpulkan proses bisnis apa saja yang terlibat dan membatasi pada berjalannya suatu proses sehingga memberi gambaran jelas dan asumsi yang tepat dengan alur berlangsungnya suatu proses. Berikut adalah alur proses bisnis yang berjalan

Gambar 1. Proses Bisnis yang Berjalan

Tabel 1. Analisis Kebutuhan sistem baru

No.	Kebutuhan	Deskripsi
K1	Login	Sebagai langkah awal untuk masuk ke sistem dan sebagai pengamanan sebuah sistem
K2	Menampilkan Dashboard	Menampilkan halaman utama
K3	Mengelola profil	Menambah data user
K4	Mengelola data pengguna	Menyediakan fasilitas simpan, hapus, edit data pengguna
K5	Mengelola data jabatan	Menyediakan fasilitas simpan, hapus, edit jabatan
K6	Mengelola data karyawan	Menyediakan fasilitas simpan, hapus, edit data karyawan
K7	Mengelola data absensi karyawan	Menyediakan fasilitas simpan, hapus, edit data
K8	Mengelola gaji karyawan	Menyediakan fasilitas simpan, edit, hapus dan melihat detail slip gaji
K9	Data gaji karyawan	Menyediakan detail slip gaji
K10	Laporan data karyawan	Menyediakan laporan data karyawan
K11	Laporan data gaji karyawan	Menyediakan laporan data gaji karyawan
K12	Laporan data absensi karyawan	Menyediakan laporan absensi karyawan
K13	Logout	Sebagai akses keluar dari sistem

Gambar 2. Use Case Diagram

Usecase	Login
Aktor	Admin, Manager, dan Karyawan
Kondisi Awal	Menampilkan Halaman Login
Kondisi Akhir	Menampilkan Menu Utama
Skenario Utama	
Aksi Aktor	Aksi/ Tanggapan Sistem
1. Masuk Aplikasi	2. Menampilkan Form Login
3. Memasukan Username dan Password	4. Melakukan koneksi ke database
	5. Melakukan koneksi ke database
	6. Menampilkan validasi : a. Jika benar, layar utama akan terbuka dan menampilkan menu dashboard. b. Jika salah, menampilkan validasi dan kembali ke menu Login.
	7. Menampilkan menu utama

Gambar 3. Skenario Login

Gambar 4. Aktiviti Diagram Login

Perancangan Class Diagram

Class Diagram menjelaskan analisis class yang digunakan, terutama pada class entity. Class Diagram pada aplikasi ini memaparkan mengenai instansiasi objek dari class-class yang ada. Adapun Class Diagram Sistem Informasi Gaji Karyawan, sebagai berikut :

Gambar 5. Class Diagram

Perancangan Struktur Menu

Gambar 6. Struktur Menu

Perancangan interface

Perancangan *interface* bertujuan untuk menggambarkan rancangan Perancangan dari aplikasi yang akan dibuat.

Gambar 7. Perancangan Interface 1

Gambar 8. Perancangan Interface 2

IMPLEMENTASI SISTEM

Tahap implementasi sistem merupakan tahap pendeskripsian suatu sistem aplikasi agar sistem aplikasi tersebut siap untuk dioperasikan. Tahap ini dilakukan setelah tahap analisis data, tahap Tampilan basis data dan tahap Tampilan menu sistem selesai. Tahap implementasi tersebut akan membahas mengenai desain *input* data, desain *output* dan kebutuhan perangkat pendukung aplikasi sistem untuk mengoperasikannya.

Gambar 9. Halaman Implementasi Sistem 1

Gambar 10. Halaman Implementasi Sistem 2

Gambar 11. Halaman Implementasi Sistem 3

Gambar 12. Halaman Implementasi Sistem 4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan :

1. Telah dibuatkan sebuah sistem informasi untuk melakukan gaji karyawan.
2. Sistem ini dapat membantu para *admin* dan *manager* dalam melakukan penggajian sehingga pekerjaan bisa lebih baik dan cepat.
3. Sistem informasi gaji ini sudah menggunakan dashboard yaitu sebagai pintasan untuk mengetahui jumlah karyawan dan jumlah yang sudah menerima gaji.

REFERENSI

- [1] Jauhari, Priyanto. (2017). *Pemrograman Web*. Edisi Revisi. Informatika Bandung. Bandung.
- [2] Krismaji, (2015), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- [3] Muslihudin, M., & Okrafianto. (2016). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur Dan UML*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [4] Mulyani, Sri. (2017). *Metode Analisis Dan Perangan Sistem*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-1). Abdi sistematika. Bandung.
- [5] Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*: Jakarta: Salemba Empat
- [6] Nulhakim, L., Azizah, N., & Ajija, M. T. (2018). *Sistem Informasi Monitoring Inventory Dengan Analisa PIECES Pada PT Care Spunbond*. Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 2018 , 480-485.

- [7] Nidhra, Srinivas dan Dondeti, Jagruthi. 2012, *Black Box And White Box Testing Techniques –A Literature Review*, International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA) Vol.2, No.2, 8-9.
- [8] Raharjo, Budi, 2015. *Cara Mudah Belajar C# : Pemrograman C# dan Visual C#*, Bandung: Informatika.
- [9] Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- [10] Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul.2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Ed.1, Cet.1. Yogyakarta : Deepublish, 2016.